

Akad Muzara'ah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer

**Dinda Dwi Nursaputri, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria
Dewi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar akad Muzara'ah pada Inklusi Keuangan Syariah dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "Muzara'ah" dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad Muzara'ah berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 pemetaan topik penelitian seputar akad Muzara'ah, yaitu: perbedaan antara akad Muzara'ah, Musaqah, dan Mukhabarah, akad Muzara'ah berdasarkan kajian hukum ekonomi Islam, pengaruh yang ditimbulkan oleh akad Muzara'ah, dan penerapan akad Muzara'ah lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Muzara'ah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Akad Muzara'ah; Inklusi Keuangan Syariah; Studi Pustaka; Bibliometrik VOSviewer

Pendahuluan

Akad dapat disyariatkan dalam agama Islam sebagai perilaku dasar yang terkait dengan hukum dan menyangkut dua pihak. Hal tersebut dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya "*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*". Muzara'ah merupakan kolaborasi antara pemilik tanah dengan penggarap, di mana pemilik tanah menyediakan lahannya kepada penggarap dan laba yang dihasilkan dibagi bersama. Muzara'ah dan *mukharabah* sering disamakan, tetapi kedua akad ini memiliki perbedaan. Asal bibit akad *mukharabah* berasal dari petani, sedangkan akad muzara'ah berasal dari pemilik tanah. Produk akad muzara'ah di perbankan syariah di Indonesia menjadi produk unggulan bank syariah terutama sebagai bentuk nyata dari fiqh ekonomi Islam, karena bagi masyarakat Indonesia, sektor pertanian merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang besar dan memiliki pengaruh yang besar terhadap komoditi pangan dan perekonomian dunia (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar akad Muzara'ah pada Inklusi Keuangan Syariah menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar akad

Muzara'ah, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Muzara'ah, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Akad Muzara'ah adalah sistem penggarapan lahan milik orang lain oleh petani dengan sistem bagi hasil yang sudah disepakati antara pemilik lahan dan petani. Pemilik lahan memasrahkan sebidang lahan kepada petani untuk dilakukan penggarapan, sementara seluruh biaya pengerjaan dan bibitnya ditanggung oleh pemilik lahan. Petani hanya perlu menyiapkan tenaga pekerja (Syaickhu et al., 2020).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Objek penelitiannya adalah akad Muzara'ah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang akad Muzara'ah pada Inklusi Keuangan Syariah. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran

jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software* *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* (Shalsabila et al., 2023).

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* *Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Muzara’ah*” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan *file* data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad *Muzara’ah* berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan (Budianto & Dewi, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Akad *Muzara’ah* pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelusuran publikasi penelitian seputar akad *muzara'ah* pada lembaga keuangan syariah dari tahun 2005 sampai 2022 menunjukkan peningkatan publikasi setiap tahunnya, terutama dalam lima tahun terakhir. Kami mendapatkan data publikasi berupa artikel sebanyak 43 judul yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi. Sehingga, rata-rata publikasi ilmiah terkait akad *muzara'ah* adalah sebanyak tiga atau lebih artikel per tahunnya.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar akad *Muzara’ah* berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel
2005	1	2018	6
2013	1	2019	4
2014	2	2020	5
2015	2	2021	11
2016	6	2022	3
2017	2		
Jumlah 43			

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Dalam tabel 2, terdapat empat afiliasi atau lembaga yang paling banyak mempublikasikan jurnal terkait akad *muzara'ah* pada lembaga keuangan syariah.

Tabel 2. Institusi dan jurnal penerbit publikasi ilmiah seputar akad *Muzara’ah*

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Journal of Sharia Economics, Muamalah, Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan	2
Al-Muzara’ah, Almujtamae: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Amwaluna (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah), E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, El-Iqthisadi, El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah, Global Review of Islamic Economics And	1

Business, Indonesian Journal of Business Analytics, Invest Journal of Sharia & Economic Law, Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, Islamic Economics Journal, J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam, Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), Journal of Islamic Monetary Economics And Finance, Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, Jurnal Ekonomika Indonesia, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah Mandala Education (Jime), Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah), Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Syariah Hukum Islam, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Muamalatuna, Premise Law Jurnal, Sasi, Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam.

Sumber: Data diolah, *Microsoft Exel* 2016.

Peneliti setiap menulis 1 artikel jurnal seputar akad Muzara'ah. Mereka adalah Muhammad Ruslan Abdullah, Dede Rohmana, Rachmat Sugeng, Nurliyanti Andang (Universitas Fajar), Firman Muh Arif (IAIN Palopo), Ja'far Assagaf (IAIN Surakarta), Tuti Kurnia, Imam Abdul Aziz (Universitas Juanda Bogor), Nur Rahmah, Kasmawati Kasmawati; Syamsuddin B (IAI Al-Mawaddah Warramah), Ainun, Suitra Barakah Pipin, Siti Nujul Fajri, Yulius Dharma, Ichsan, Hanif, Andika Mursada (Universitas Malekussaleh), Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, Alfin Yuli Dianto (IAI Pangeran Diponegoro), Arga Satria Wisesa, Siti Inayatul Faizah, Rifaldi Majid, Dias Rizqi Wardani, Siti Inayatul Faizah (Universitas Airlangga), M Furqan, Nur Ain Harahap, Hasanuddin Hasanuddin (Uismuh Makasar), Nur Ichsan, Ali Aminulloh, Siti Zayyini Hurun In, Nano Suyatna, Udin Komarudin (Universitas Ma'some), Abdul Mutalib, Muhammad Ngasifudin, Abdur Rohman, Nur Cahyati (Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan), Dede Purnama (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), Oladokun Nafiu Olaniyi, Mohamad Asmy Bin Mohd Thas Thaker, Hassanudin Mohd Thas Thaker; Anwar Allah Pitchay (Universitas Malaysia), Dani El Qori (Institut Keislaman Abdullah Faqih), Aldo Muhklison, Lucky Rachmawati (Universitas Negeri Surabaya), Muhammad Rafly, Rasiem Rasiem (IAIN Pontianak), Nini Zulhanif, Afrian Raus (IAIN Batusangkar), Ahmad Ajib Ridlwan (Universitas Negeri Surabaya), Baso Akib, Niluh Anik Sapitri, Riskawati, M Thahir Maloko, Rosmiyati Rosmiyati (UIN Allauddin Makasar), Muhammad Natsir, Muhammad Rafly, Siti Sahara (Universitas Samudra), Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, Nuzulia Kumala Sari (Universitas Jember), Iin Parlina, Achmad Otong Busthomi, Edy Setyawan (IAIN Syekh Nurjati), Zainuddin S, Eno Suhamdani, Andi Triyawan, Umrah Umrah (Universitas Al- Syariah Mandar), Wiwin, Bello Sani Yahuza (Universitas Bayero).

Pemetaan Studi Bibliometrik Penelitian Seputar Akad Muzara'ah pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil pencarian artikel pada *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) diekspor dalam format RIS (*research Information System*), kemudian diinput dan dianalisis menggunakan *VOSViewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar akad Muzara'ah di Lembaga Keuangan Syariah

Sumber: Data diolah, *software VOSViewer 1.6.18.*

Hasil dari visualisasi *network* pada peta *co-word* perkembangan penelitian seputar akad Muzara'ah di Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi 8 kluster dan 100 topik, adalah seperti berikut:

- Kluster 1. Warna merah terdiri dari 18 topik, yaitu: *agriculture product, analysis, case study, fertilizer, income, inebenggi village, management, mukharabah, net income, owner, profit, profit sharing, rice production, seed, system muzaraah, tenant*
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 17 topik, yaitu: *article, benefit, concept, cooperation, country, development, islamic bank, islamic banking, land owner, mudaraba, muzaraah, muzaraah akad, plant, practice, rice, soybean farmer, term*
- Kluster 3. Warna biru tua terdiri dari 16 topik, yaitu: *agricultural sector, agriculture, agro financing, bmt, farmer, glinggang village, impact, implementation, land, landowner, problem, research method, rice field owner, share, source, viability*
- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 15 topik, yaitu: *angreement, application, collaboration, data collection technique, documentation, farm, fiqh muzaraah, interview, islamic agreement, marengan laok village, observation, person, ponorogo, research, village*
- Kluster 5. Warna ungu terdiri dari 11 topik, yaitu: *bandung, farm owner, farm worker, indicator, indonesia, islam, islamic law, jakarta, lamongan, yogyakarta, welfare*
- Kluster 6. Warna biru muda terdiri dari 11 topik, yaitu: *akad muzaraah, capital, condition, cultivator, mamminasae village, penggarap, petani, rice field, sawah, sharia economic law*

- Kluster 7. Warna orange terdiri dari 8 topik, yaitu: *agricultural land, al mukharabah, al muzaraah, contact, principle, production, production sharing, solution.*
- Kluster 8. Warna coklat terdiri dari 4 topik, yaitu: *business, muzaraah contact, potato farmer, welfare level.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perbedaan antara Akad Muzara'ah, Musaqah, dan Mukhabarah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan perbedaan antara akad Muzara'ah, Musaqah, dan Mukhabarah. Perbedaan utama antara ketiga akad tersebut terletak pada pembagian peran, tanggung jawab, dan pembagian hasil antara pemilik lahan dan pihak yang bertanggung jawab menggarap lahan. Pada akad Muzara'ah, pemilik lahan menyediakan lahan dan modal, sedangkan penggarap menyediakan tenaga kerja dan peralatan. Pada akad Musaqah, pemilik lahan menyediakan lahan, sedangkan pihak yang mengelola menyediakan tenaga kerja dan peralatan. Sementara itu, pada akad Mukhabarah, pemilik lahan menyediakan lahan dan modal, sedangkan penggarap menyediakan tenaga kerja dan peralatan (Syaickhu et al., 2020) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023).

Akad Muzara'ah, Musaqah, dan Mukhabarah adalah jenis-jenis akad yang digunakan dalam konteks pertanian atau pengelolaan lahan. Berikut adalah perbedaan antara ketiganya:

1. Akad Muzara'ah. Akad Muzara'ah merupakan perjanjian antara pemilik lahan dengan orang yang menggarap lahan untuk melakukan usaha pertanian. Dalam akad ini, *muzara'* bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja, peralatan, dan pemeliharaan tanaman, sedangkan *musyarik* menyediakan lahan dan modal. Hasil panen kemudian dibagi antara *musyarik* dan *muzara'* sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
2. Akad Musaqah. Akad Musaqah adalah perjanjian antara pemilik lahan dengan pihak yang bertanggung jawab untuk mengairi dan mengelola lahan tersebut. Pihak *mustasiq* bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja, peralatan, dan pemeliharaan lahan, sementara *musaqi* menyediakan lahan. Hasil panen dibagi antara *musaqi* dan *mustasiq* sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Akad Mukhabarah. Akad Mukhabarah adalah perjanjian antara pemilik lahan dengan pihak yang bertanggung jawab menggarap dan mengelola lahan. Pihak *khabor* bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja, peralatan, dan pemeliharaan lahan, sedangkan *mukhabir* menyediakan lahan dan modal. Dalam akad ini, hasil panen dibagi antara *mukhabir* dan *khabor* berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Akad Muzara'ah Berdasarkan Kajian Hukum Ekonomi Islam

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa topik seputar akad Muzara'ah berdasarkan kajian hukum ekonomi islam (Rosmiyati, 2021) (Qori, 2021) (Rahmawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023), antara lain:

1. Objek Akad: Objek akad Muzara'ah adalah lahan pertanian yang dimiliki oleh pihak pertama (*muzara*). Lahan ini diserahkan kepada pihak kedua (*mustajir*) untuk dikelola dan diusahakan.
2. Persetujuan dan Syarat: Akad Muzara'ah harus melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu *muzara'* (pemilik lahan) dan *mustajir* (petani). Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan akad harus ditetapkan dengan jelas dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Bagi Hasil: Dalam Muzara'ah, pembagian hasil pertanian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara *muzara'* dan *mustajir*. Pembagian hasil dapat disepakati dalam bentuk persentase tertentu, di mana pemilik lahan mendapatkan bagian tetap atau bagian tetap ditambah bagian variabel dari hasil pertanian.
4. Pembagian Tanggung Jawab: Tanggung jawab terkait biaya produksi, pengelolaan lahan, dan pemeliharaan pertanian dapat ditentukan dalam akad Muzara'ah. Biasanya, pemilik lahan bertanggung jawab untuk menyediakan lahan, sedangkan petani bertanggung jawab untuk bekerja, mengelola lahan, dan merawat tanaman.
5. Periode dan Jangka Waktu: Akad Muzara'ah dapat ditentukan untuk periode tertentu atau musim tertentu. Masa berlakunya akad dan pembagian hasil harus ditentukan secara jelas dalam perjanjian.
6. Risiko dan Kerugian: Dalam Muzara'ah, risiko dan kerugian yang terkait dengan produksi pertanian dapat ditanggung oleh *mustajir* (petani) kecuali jika disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak *muzara'* (pemilik lahan).

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Pengaruh yang Ditimbulkan oleh Akad Muzara'ah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa pengaruh yang ditimbulkan oleh akad Muzara'ah (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023), antara lain:

Pertama, pendapatan petani (Aziz, 2022). Hal ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti kesepakatan yang ditetapkan dalam akad, kualitas lahan, jenis tanaman yang ditanam, dan kondisi pasar. Berikut adalah beberapa pengaruh umum yang bisa terjadi: (1) Pembagian Hasil yang Adil: Dalam akad muzara'ah, pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani ditentukan dalam perjanjian awal. Jika kesepakatan tersebut adil, maka petani memiliki potensi untuk mendapatkan pendapatan yang memadai dari hasil panen. Pembagian hasil yang seimbang dapat memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. (2) Bagi Hasil yang Tetap atau Fleksibel: Dalam akad muzara'ah, pembagian hasil dapat ditetapkan dalam bentuk tetap (misalnya, persentase tetap dari hasil panen) atau fleksibel (misalnya, berdasarkan kesepakatan setelah panen). Bagi petani, memiliki fleksibilitas dalam pembagian hasil dapat memberikan kesempatan untuk memperoleh pendapatan lebih besar jika hasil panen melampaui harapan. (3) Akses terhadap Modal dan Peralatan: Melalui akad muzara'ah, petani dapat memperoleh akses terhadap modal dan peralatan pertanian yang diperlukan. Hal ini dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam mengelola lahan. Dengan demikian, akad muzara'ah dapat berpotensi meningkatkan pendapatan petani dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya. (4) Pembagian Risiko: Salah satu keuntungan akad muzara'ah adalah pembagian risiko antara pemilik lahan dan petani. Jika hasil panen buruk karena faktor eksternal seperti cuaca atau wabah penyakit

tanaman, pemilik lahan turut menanggung kerugian. Dalam hal ini, petani tidak akan kehilangan seluruh pendapatan, sehingga dapat memberikan kestabilan keuangan. (5) Peningkatan Keahlian dan Pengetahuan: Melalui akad muzara'ah, petani dapat memperoleh kesempatan untuk belajar dari pemilik lahan yang lebih berpengalaman. Kolaborasi ini dapat membantu petani mengembangkan keahlian dan pengetahuan mereka dalam praktik pertanian yang lebih baik. Dengan peningkatan keterampilan ini, petani memiliki potensi untuk meningkatkan hasil pertanian dan pendapatan mereka.

Kedua, kesejahteraan masyarakat (Rachmawati, 2021), yaitu: (1) Peningkatan Pendapatan: Akad Muzara'ah memberikan kesempatan kepada petani untuk memiliki akses ke lahan pertanian tanpa harus membelinya. Dengan demikian, petani yang memiliki keterampilan pertanian dapat menggarap lahan dan memperoleh hasil panen yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan taraf hidup petani dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. (2) Peningkatan Ketahanan Pangan: Dengan menggunakan Akad Muzara'ah, lebih banyak lahan pertanian dapat dimanfaatkan untuk produksi pangan. Hal ini berarti peningkatan produksi pertanian yang dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan demikian, Akad Muzara'ah dapat berkontribusi pada ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. (3) Pembagian Risiko: Dalam Akad Muzara'ah, risiko dalam usaha pertanian lebih banyak dibagi antara pemilik lahan dan petani. Pemilik lahan tidak perlu khawatir tentang pengelolaan lahan dan biaya produksi, sementara petani bertanggung jawab untuk menggarap lahan dan melakukan kegiatan pertanian. Dalam hal ini, Akad Muzara'ah membantu mengurangi beban risiko yang ditanggung petani secara individu dan dapat memberikan perlindungan finansial. (4) Pengembangan Pertanian: Dengan adanya Akad Muzara'ah, pemilik lahan yang tidak memiliki keterampilan pertanian atau sumber daya untuk mengelola lahan mereka dapat memanfaatkan potensi pertanian yang dimilikinya. Hal ini dapat mendorong pengembangan sektor pertanian dan meningkatkan produktivitas lahan yang tidak termanfaatkan sebelumnya. Dalam jangka panjang, ini dapat membawa manfaat ekonomi dan pembangunan di daerah pertanian.

Ketiga, meringankan kemiskinan (Yahuza, 2018). Berikut adalah beberapa pengaruh positif akad muzara'ah terhadap meringankan kemiskinan: (1) Peningkatan akses petani miskin: Akad muzara'ah memberikan kesempatan kepada petani miskin untuk mengakses lahan pertanian tanpa harus memiliki lahan sendiri. Hal ini memungkinkan mereka untuk terlibat dalam produksi tanpa harus menghadapi hambatan finansial yang besar, seperti membeli lahan atau peralatan pertanian. Dengan demikian, akad muzara'ah dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan akses yang lebih adil terhadap sumber daya pertanian. (2) Peningkatan produktivitas pertanian: Dengan menggunakan akad muzara'ah, pemilik tanah yang mungkin tidak memiliki keahlian atau sumber daya untuk mengelola lahan pertanian mereka sendiri dapat mengizinkan petani yang ahli untuk mengelola tanah tersebut. Petani yang terampil dan berpengalaman dapat meningkatkan produktivitas lahan dengan menerapkan teknik pertanian yang baik dan menggunakan input yang tepat. Peningkatan produktivitas ini dapat menghasilkan hasil panen yang lebih besar dan meningkatkan pendapatan petani, termasuk mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan. (3) Pembagian hasil yang adil: Salah satu aspek penting dari akad muzara'ah adalah pembagian hasil panen yang adil antara pemilik tanah dan petani.

Biasanya, pembagian hasil panen ini ditentukan dalam perjanjian awal, yang memungkinkan petani untuk mendapatkan bagian yang layak dari hasil kerja mereka. Hal ini memberikan insentif bagi petani untuk bekerja keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Dalam konteks mengentaskan kemiskinan, pembagian hasil yang adil dapat membantu memperbaiki pendapatan dan kondisi ekonomi petani miskin. (4) Peningkatan keterampilan dan pengetahuan: Melalui akad muzara'ah, petani miskin dapat bekerja secara langsung dengan pemilik tanah atau pihak yang memiliki keahlian dalam pertanian. Hal ini memberikan kesempatan bagi petani untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru dalam pengelolaan lahan pertanian, teknik budidaya, manajemen sumber daya, dan lain sebagainya. Dengan meningkatnya keterampilan dan pengetahuan ini, petani miskin dapat mengembangkan kemampuan mereka sendiri dalam pertanian dan meningkatkan peluang mereka untuk meningkatkan pendapatan.

Keempat, pengembangan ekonomi umat (Arif, 2018). Penerapan akad muzara'ah dapat memiliki beberapa pengaruh positif terhadap pengembangan ekonomi umat, antara lain: (1) Peningkatan produksi pertanian: Akad muzara'ah memungkinkan pemanfaatan lahan pertanian yang sebelumnya tidak dimanfaatkan secara optimal. Dengan melibatkan petani yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pertanian, produksi pertanian dapat ditingkatkan. Ini berpotensi meningkatkan ketersediaan pangan, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat ketahanan pangan suatu negara. (2) Pembagian risiko: Dalam akad muzara'ah, risiko bisnis antara pemilik lahan dan petani dibagi secara adil sesuai kesepakatan. Jika hasil panen kurang baik karena faktor alam, pemilik lahan tidak akan kehilangan seluruh modalnya, dan petani juga tidak akan mengalami kerugian besar. Hal ini menciptakan mekanisme yang lebih adil dalam pembagian risiko dan mendorong partisipasi lebih banyak orang dalam sektor pertanian. (3) Pemberdayaan petani: Melalui akad muzara'ah, petani memiliki kesempatan untuk mengelola lahan pertanian tanpa harus memiliki modal besar. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi petani, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan meningkatnya pendapatan petani, daya beli masyarakat juga meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. (4) Pengembangan komunitas lokal: Akad muzara'ah dapat membantu mengembangkan komunitas lokal melalui penciptaan lapangan kerja baru, transfer pengetahuan dan keterampilan dalam pertanian, serta peningkatan akses terhadap pasar. Hal ini dapat memberdayakan masyarakat setempat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Kelima, *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Komarudin, 2021). Berikut adalah beberapa cara di mana akad Muzara'ah dapat berkontribusi terhadap SDGs: (1) Pengentasan Kemiskinan (SDG 1): Akad Muzara'ah dapat membantu mengentaskan kemiskinan dengan memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan pertanian. Mereka dapat menggunakan lahan yang disediakan oleh pemilik lahan untuk menghasilkan makanan dan pendapatan. (2) Pangan Berkelanjutan (SDG 2): Akad Muzara'ah dapat meningkatkan produksi pangan dan keberlanjutan pertanian. Dengan menggunakan lahan yang ada secara efisien dan dengan bantuan teknik pertanian yang baik, akad Muzara'ah dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan. (3) Kesehatan dan Kesejahteraan (SDG 3): Melalui akad Muzara'ah, petani dapat menghasilkan makanan yang sehat dan bergizi untuk

konsumsi masyarakat. Dengan demikian, akad Muzara'ah berperan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penduduk melalui akses yang lebih baik terhadap pangan yang berkualitas. (4) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan (SDG 8): Akad Muzara'ah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memberikan kesempatan kepada petani untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, menghasilkan pendapatan, dan memperkuat mata pencaharian mereka. Hal ini juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan. (5) Perlindungan Ekosistem (SDG 15): Akad Muzara'ah yang diimplementasikan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dapat mempromosikan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi sumber daya alam dan lingkungan, akad Muzara'ah dapat membantu melindungi dan mempertahankan ekosistem yang penting untuk keberlanjutan planet kita.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Penerapan Akad Muzara'ah Lainnya

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan penerapan akad Muzara'ah lainnya (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023), antara lain:

Pertama, pada Lembaga Keuangan Syariah (Ngasifudin, 2016). Dalam penerapan akad Muzara'ah pada Lembaga Keuangan Syariah, berikut adalah beberapa langkah umum yang dapat diikuti: (1) Identifikasi peluang: Lembaga Keuangan Syariah mengidentifikasi peluang investasi atau pembiayaan dalam sektor pertanian atau agrikultur. Ini bisa meliputi tanaman, peternakan, atau kegiatan pertanian lainnya. (2) Evaluasi potensi: Lembaga Keuangan Syariah melakukan evaluasi terhadap potensi dan risiko dari proyek pertanian yang akan dibiayai. Evaluasi ini melibatkan analisis aspek teknis, ekonomi, dan keuangan. (3) Pemilihan mitra: Lembaga Keuangan Syariah memilih mitra usaha atau petani yang akan bekerja sama dalam proyek pertanian. Mitra ini biasanya memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang pertanian yang sesuai dengan proyek yang akan dilakukan. (4) Perjanjian akad: Lembaga Keuangan Syariah dan mitra usaha atau petani membuat perjanjian akad Muzara'ah. Dalam akad ini, perincian tentang jenis tanaman atau kegiatan pertanian yang akan dilakukan, pembagian hasil, serta tanggung jawab masing-masing pihak akan diatur secara jelas. (5) Pembiayaan: Lembaga Keuangan Syariah menyediakan pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan pertanian, seperti pembelian benih, pupuk, alat pertanian, atau biaya operasional lainnya. Pembiayaan ini biasanya berbentuk modal atau barang yang diserahkan kepada mitra usaha atau petani. (6) Pelaksanaan proyek: Mitra usaha atau petani melaksanakan kegiatan pertanian sesuai dengan perjanjian akad. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan dan perawatan lahan atau ternak yang digunakan dalam proyek. (7) Pembagian hasil: Setelah panen atau penjualan hasil pertanian, hasil yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad Muzara'ah. Biasanya, hasil dibagi antara Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemilik modal dan mitra usaha atau petani sebagai pengelola. (8) Pelaporan dan monitoring: Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan pelaporan dan monitoring terkait proyek pertanian yang dibiayai. Hal ini dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan perjanjian dan hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

Kedua, pada akad Salam-Muzara'ah *linked* Wakaf (Majid, 2021). Penerapan akad Muzara'ah dalam akad Salam-Muzara'ah *linked* Wakaf dapat

dilakukan dengan langkah-langkah berikut: (1) Pihak yang ingin melakukan wakaf (penerima wakaf) menentukan sebidang tanah yang akan ditanami oleh pihak lain dalam akad Muzara'ah. (2) Pihak penerima wakaf (penjual dalam akad Salam) menyerahkan tanah tersebut kepada pihak yang akan menjalankan akad Muzara'ah (petani atau muzari'). (3) Pihak yang menjalankan akad Muzara'ah bertanggung jawab untuk mengolah tanah, menanam tanaman, dan mengurusnya sesuai kesepakatan dengan penerima wakaf. (4) Setelah masa tanam selesai, hasil panen akan dibagikan antara penerima wakaf dan pihak yang menjalankan akad Muzara'ah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. (5) Pihak penerima wakaf (penjual dalam akad Salam) menggunakan bagian hasil panen yang diterima untuk membiayai kegiatan wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketiga, pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan tambak garam (Wahid, 2021). Berikut adalah penjelasan tentang penerapan akad Muzara'ah pada sektor-sektor tersebut: (1) Sektor Pertanian: Dalam sektor pertanian, pemilik modal (muqarrij) dapat menyediakan modal dalam bentuk benih, pupuk, alat pertanian, dan sebagainya. Sedangkan pengelola lahan (muzara') bertanggung jawab untuk mengolah tanah, merawat tanaman, dan melakukan kegiatan pertanian lainnya. Hasil dari usaha pertanian tersebut akan dibagi antara muqarrij dan muzara' berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. (2) Sektor Perkebunan: Penerapan akad Muzara'ah pada sektor perkebunan mirip dengan sektor pertanian. Muqarrij menyediakan modal berupa bibit tanaman, pupuk, pestisida, dan sebagainya. Muzara' bertanggung jawab untuk merawat tanaman, melakukan pemeliharaan, dan memanen hasil perkebunan. Pembagian hasil antara kedua belah pihak dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. (3) Sektor Perikanan: Dalam sektor perikanan, muqarrij dapat menyediakan modal berupa peralatan penangkapan ikan seperti jaring, perahu, dan sebagainya. Muzara' bertugas untuk melakukan penangkapan ikan, merawat peralatan, dan mengolah hasil tangkapan. Hasil tangkapan ikan yang diperoleh kemudian akan dibagi antara muqarrij dan muzara' sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. (4) Sektor Tambak Garam: Pada sektor tambak garam, muqarrij dapat menyediakan modal berupa sarana dan peralatan untuk mengelola tambak garam, seperti tanggul, saluran air, dan sebagainya. Muzara' bertanggung jawab untuk merawat tambak, mengontrol kualitas air, dan melakukan proses produksi garam. Hasil produksi garam kemudian akan dibagi antara muqarrij dan muzara' sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar akad Muzara'ah pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Perbedaan antara akad Muzara'ah, Musaqah, dan Mukhabarah; (2) Akad Muzara'ah berdasarkan kajian hukum ekonomi Islam; (3) Pengaruh yang ditimbulkan oleh akad Muzara'ah; dan (4) Penerapan akad Muzara'ah lainnya.

Daftar Pustaka

Arif, F. M. (2018). MUZARA'AH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT DI PEDESAAN. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol 3, No 2 (2018): *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 108–136.

<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/475/356>

- Aziz, T. K. I. A. (2022). Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Buruh Tani Di Desa Sukaharja. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 (2022): April, 56–64. <https://ojs.unida.ac.id/almujtamae/article/view/5442/2951>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Operating Profit Margin (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037177>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Komarudin, A. A. S. Z. H. I. N. S. U. (2021). Muzâraah, SDGs, and the Welfare of Indonesian Farmers. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 7, No 3 (2021): JIEI: Vol. 7, No. 3, 2021, 1372–1383*. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2583/1606>
- Majid, R. (2021). DESIGNING SALAM-MUZARA'AH LINKED WAQF TO FINANCING AGRICULTURAL SECTOR. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Vol 7 No 3 (2021), 503–526*. <http://jimf-bi.org/index.php/JIMF/article/view/1309/876>
- Ngasifudin, M. (2016). Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), Vol 6, No 1 (2016), 38–44*. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/389/362>
- Qori, D. El. (2021). MUZARA'AH: TEORI DALAM HUKUM ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM KERJASAMA DI BIDANG PERTANIAN. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam, Vol 1, No 1 (2021): APRIL 2021, 114–132*. <https://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/341/248>
- Rachmawati, A. M. L. (2021). DAMPAK BESARAN MUZARAAH DI DESA GLINGGANG TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, Vol 4 No 1 (2021): April, 12–23*. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/11338/6760>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rosmiyati, M. T. M. R. (2021). AKAD MUZARA'AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *El-Iqthisadi, Volume 3 Nomor 2*

Desember 2021, 166–176. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/26067/13182>

Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>

Syaickhu, A., Haryanti, N., & Dianto, A. Y. (2020). Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol 7 No 2 (2020): Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Juli 2020*, 149–168. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/85/63>

Wahid, H. A. S. H. (2021). Kontrak Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih Perspektif Fiqh Muzara'ah (Studi Kasus Perum Perhutani KPH Madiun Dan Petani LMPSDH Sido Luhur Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). *Invest Journal of Sharia & Economic Law, Vol 1, No 1 (2021): Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 115–136. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/invest/article/view/2737/1629>

Yahuza, B. S. (2018). Viability of Muzara'ah Contract on Agro-financing in Alleviating Rural Poverty in Kano State, Nigeria. *AL-MUZARA'AH, Vol. 6 No. 2 (2018): AL-MUZARA'AH (December 2018)*, 91–102. <http://medpet.journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/22561/16231>

Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>